

СИЁСИЙ ЛИДЕР ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ғуломжон Самадов,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Бу мақолада сиёсий лидер имижини шакллантиришнинг ўзига хос хусиятлари ва бу борадаги хорижий тажрибалар ҳақида сўз боради. Бунда сиёсий лидернинг сиёсий миқжини шакллантиришида нималарга эътибор бериши лозимлиги ва унинг замонавий қоидалари таҳлил қилинган. Хорижий давлатларнинг сиёсий тизими ва жамиятданнинг сиёсий онгига қараб ҳам сиёсий имижга муносабатлар шаклланиши омиллари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: сиёсий лидер, сиёсий имиж, сиёсий онг, сиёсий технологиялар, жамоатчилик билан алоқалар, имижмейкер.

Аннотация: Аннотация: В данной статье раскрываются особенности и зарубежный опыт формирования имиджа политического лидера. Анализируются требующие внимания факторы и современные правила, влияющие на формирование политического имиджа политического лидера. Обосновывается, что восприятие политического имиджа может складываться в силу сложившейся политической системы зарубежных государств и политического сознания общества.

Ключевые слова: политический лидер, политический имидж, политическое сознание, политические технологии, связи с общественностью, имиджмейкер.

Ключевые слова: политический лидер, политический имидж, политическое сознание, политические технологии, связи с общественностью, имиджмейкер.

Abstract: This article talks about the specific features of forming the image of a political leader and foreign experiences in this regard. In this, what should be paid attention to when forming the political mind of a political leader and its modern rules are analyzed. Based on the political system of foreign countries and the political consciousness of the society, the factors of the formation of relations to the political image have been shown.

Key words: political leader, political image, political consciousness, political technologies, public relations, image maker.

Сиёсий лидернинг имижини шакллантиришнинг самарали қоидалари илмий тадқиқотларга ва таҳлилларга таянади. Кўпчиликнинг устувор фикрлари ва ҳис-туйғуларини инобатга олиш лидернинг долзарб ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга тайёрлиги ҳақидаги имижини шакллантиришга асос яратади. Кўп ҳолларда лидернинг имижини тарғиб қилишнинг асосий мавзуси, одатда, ватанпарварликдир.

Лидер имижининг сиёсий жиҳатлари тўғридан-тўғри унинг партиявийлиги билан белгиланмаслиги мумкин, бу АҚШ каби давлатларда имижни лойиҳалаш учун зарур шарт бўлади. Бироқ, француз сиёсатининг "эҳтироси" ва темпераменти қарама-қарши шаклда намоён бўлади. Сиёсатчининг машҳур эмаслиги унинг партияси рейтингининг пасайишига олиб келади. Миллий лидернинг ролини даъво қиладиган сиёсатчи халққа яхлит сиёсий дастурни тақдим эта олмайди ва дастур тафсилотларини етказа олмайди. Имиж яратиш ва омма билан мулоқотни таъминлаш учун сиёсатчи ўз баёнотлари, интервьюларини "жонлантирадиган" ва инсонпарвар қиладиган умумий дастурий контур етарли.

Сиёсат ва жамоатчилик билан алоқалар соҳасида ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш, масалан, веб-сайтлар каби рақамли муҳитда ўтказиладиган стратегик сиёсий мулоқот жуда кенг тарқалган. 2008 йилдаги АҚШ президентлик сайловлари ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилган биринчи самарали сиёсий коммуникацияга ёрқин мисол бўла олади. Бу даврда Демократик партиядан номзод Барак Обама ўз сайловчилари билан жами 16 турдаги ижтимоий тармоқлар орқали мулоқот қилишга уринди. 2010 йилда Буюк Британия ҳамда Австралияда ўтказилган сайловларда партиялар ва номзодлар ижтимоий тармоқларга мурожаат қилишди¹⁹. Шунингдек, 2012 йилдаги АҚШ президентлик сайловларида АҚШ фуқароларининг 47 фоизи интернетни асосий сиёсий маълумот ва мулоқот манбаи сифатида кўрсатган. Ундан 69 фоизи ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидир²⁰.

Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ташқи кўриниш каби омиллар одамларнинг фикрини ўзгартириши, бу эса кейинчалик одамларни номзод томон ёки ундан узоқлаштириши мумкин. Жисмоний хусусиятларини баҳолаш орқали номзодга овоз бериш тўғрисидаги қарорга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Номзодлар тўғрисида қарор қабул қилишда одамлар сиёсатчининг жисмоний хусусиятлари, кийиниш ва ўзини тутиш маданияти каби омиллар ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Сиёсатчининг фотосуратини кўриш, масалан, сайловчиларга номзоднинг фазилатлари, ҳалоллиги ва самимийлиги каби хулосалар чиқариш учун етарли.

¹⁹ Onat, F. (2010). Bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: Sivil toplum örgütleri üzerine bir inceleme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (31), 103-121.

²⁰ Rainie, L., Smith, A., Schlozman, K. L., Brady, H., & Verba, S. (2013). Social media and political engagement. Pew Research Internet Project. Retrieved from <http://www.pewinternet.org/2012/10/19/social-media-and-political-engagement>.

Аслида, халқаро амалиётда гувоҳи бўлганимиздек, баъзи сиёсий акторлар ўзларининг визуал тасвирларини манипуляция қилиш орқали ташқи кўринишини яхшилашга ҳаракат қилишади.

Масалан, соч турмагини ўзгартириш. Бундан ташқари, номзодларнинг фотосуратларидан одамлар қандай қилиб таҳдид туйғусини ҳис қилишлари қизиқ. Айнан таҳдид сифатида қабул қилинган номзодларнинг имижига кўра ижобий қабул қилиниш эҳтимоли ва сайланиш эҳтимоли камроқ. Олимларнинг таъкидлашича, сайловчиларнинг кўпчилиги номзодлар билан боғлиқ чуқур маълумотларни тўпламайдилар ва аслида кўп овоз бериш уларнинг қарорларига асосланади.

Бундан ташқари, аввалги тадқиқотлар номзоднинг ёши, ўзига жалб эта олиш даражаси ва танишлиги каби бошқа омилларни, номзодларнинг малакаси ва овоз беришдаги қарорлари тўғрисида сайловчиларнинг хулосаларига воситачилик қиладиган кўрсаткичларни истисно қилган.

Дарҳақиқат, олимлар таниқли сиёсатчиларнинг умумий қиёфасига образли шахсий хусусиятларининг таъсирини тасдиқлашди ва ҳар бир номзод ҳар хил фазилатларга эга эканлигини аниқладилар. Масалан, АҚШнинг собиқ президенти Билл Клинтон фуқароларга нисбатан ҳамдардлик туйғуси юқори бўлган номзод сифатида кўрилган, Жимми Картер ҳалоллик туйғуси юқори бўлган раҳбар сифатида қабул қилинган.

Бироқ, номзоднинг имиж хусусиятлари ва сайловчилар томонидан берилган умумий баҳо ўртасидаги муносабатни тушунишнинг муҳим қисми шундаки, ҳар бир белги номзоднинг ўзига ҳар хил баҳо бериши мумкин. Қисқача айтганда, сайловчиларнинг баҳолари оддийгина номзоднинг малакаси ва етакчилик самарадорлигига асосланган эмас; унинг ўрнига, раҳбарга қараб, баъзи хусусиятларга кучли таъсир кўрсатиши мумкин номзодларнинг баҳолари муҳимдир. Бу, шунингдек, сайловнинг мазмунига боғлиқ ва шунинг учун ҳар бир сайловда ҳар бир номзод учун қўллашга доир турлича имиж шакллари мавжуд.

Индонезия мисолида кўрадиган бўлсак, 2004 йилги президентликка кўплаб номзодлар сайловда телевидениедаги сиёсий рекламалардан фойдаланиш орқали ўз имижининг ўзига хос хусусиятларини шакллантирди. Жамоатчилик учун тақдим этилган имижини тузишда улар кўпинча мамлакатдаги сиёсий вазият ва улар раҳбар бўлгандан кейин нимага эришмоқчи бўлишгани акс этган эди. Уларнинг сиёсатидан потенциал сайловчилар мамлакатдаги камбағалларга нисбатан чуқур ҳамдардлик туйғусини ҳис қилишлари мумкин. Дарҳақиқат, мамлакатни севишнинг ўзига хос хусусияти Индонезия сиёсатининг кўплаб раҳбарлари томонидан ишлатилган ва қайта ишланган классик имиждир.

Илгари ўтказилган кўплаб тадқиқотлар, сайловолди кампанияси давомида номзодларнинг имижи қанчалик муҳимлигини кўрсатди. Сиёсий хабар муҳим омил бўлса-да, сайловчиларнинг номзодлар ҳақидаги таассуротлари, уларнинг

номзодларнинг имижига нисбатан муносабати кимга овоз бериш ҳақида якуний қарорга келишида муҳим аҳамиятга эга.

Номзоднинг ўзига қараб ҳар хил хусусиятларга сайловчилар турлича муносабатда бўлишади. Умуман олганда, сиёсий таълим ҳақида гап кетганда, айниқса, номзоднинг образи нуқтаи назаридан, сайловчилар етакчи учун идеализация қилинган характер ҳақида ўз тасаввурларига эга.

Ўз навбатида, сиёсий лидер имижи устида ишлаганда, ҳеч қандай оддий детал ҳам эътибордан четда қолмаслиги керак. Айниқса, тасодифий жараёнларга йўл қўйиб бўлмайди. Масалан, Никсонга матбуот вакиллари билан учрашувлар учун баёноتلар ёзилган бўлиб, унда газеталар Президент нутқини кейинчалик таҳрир қилишига йўл қўймаслик мақсадида нутқ 100 та сўздан ошмаган, яъни коммуникатив маҳсулот тайёр қилиб олиб келинган. Бу эса томонларнинг тасодифан аралашувининг олдини олиш учун тайёргарликнинг охирги нуқтаси ҳисобланган. Ёки матбуот анжуманлари билан боғлиқ яна бир мисол. "Ҳар бир матбуот анжуманидан олдин АҚШ президенти ўзининг матбуот котиби ва сиёсий маслаҳатчилари билан учрашади, улар президентга миллий бюджетдан тортиб ташқи сиёсатга қадар – матбуот анжуманида президентга берилиши кутилаётган саволлар ҳақида сўрашади. Шундай қилиб, президент сўралиши мумкин бўлган эҳтимолий саволларга жавобларни ишлаб чиқади. Бу унга журналистлар ҳужумига "дош беришга" ёрдам беради"²¹. Айниқса, АҚШ президентлари Труман, Кеннеди, Жонсон, Никсон, Форд шундай тайёргарлик кўришган. Буларнинг барчаси ўз жавобида иккиланмайдиган, ҳар қандай саволга жавоб беришга тайёр, ўзига ишонган раҳбар образини яратади.

Ўзига ишонч – сиёсатда ҳам, бизнесда ҳам лидерларнинг муҳим хусусияти ҳисобланади. Л. Браун шундай деб ёзади: "Ўзингизни қулай ҳис қилишингиз ва ўзингизга бўлган ишончни аудиторияга етказиш керак. Агар сиз яхши кийинган, таралган ва яхши жисмоний кўринишга эга эканлигингизни билсангиз, ўзингизга бўлган ишончдан руҳланиб кетасиз. Агар сиз ўзингизни бирор нарсангиз нотўғри эканлигини, ўз стандартларингизга мос келмаслигини ҳис қилсангиз, беихтиёр сиз бу тафсилотларга эътибор бера бошлайсиз, ҳатто бошқалар сизни ажойиб кўринишга эга деб ҳисобласалар ҳам, сиз ўзингизни камситилгандек сеза бошлайсиз. Энг муҳими, сиз беихтиёр бу салбий туйғуни бошқаларга етказишингиз мумкин"²².

Профессional имижмейкерлардан фойдаланишнинг энг ёрқин мисолларидан бири, Никсон ва Кеннеди ўртасидаги теледебат эди. Ж. Нестара ёзганидек: "Никсон ва Кеннеди ўртасидаги мунозарада (1960), аудиториянинг умумий фикрига кўра, Никсон устунликни қўлдан берди ва кейинчалик жуда яқин қолган сайловларда ҳам худди шу натижа такрорланди. Бунда қуйидаги сабаблар асосий қилиб кўрсатилади, яъни: ташқи кўриниши туфайли (у танлаган позалар жуда ишончсиз чиқди), ўзини

²¹ Фенстерхэйм Г., Бэйер Дж. Не говори "да", если хочешь сказать "нет": Секреты психологии для всех. М., 1997. с. 107.

²² Браун Л. Имидж - путь к успеху. СПб., 1996. с.21

тутиши (кўзлари, пешонасидаги асабий тер), овози жуда ишончсиз ва хавотирли эди (асабийлиги туфайли). Энг асосийси, у дебатда келтирган далиллари туфайли эмас, телевизион камера Никсоннинг камчиликларини шафқатсизларча ёзиб олгани ва оммага намоиш этгани сабабли ютқазди. Экспертлар, шунингдек, Кеннеди яхши образ яратишга ёрдам берган юқори малакали мутахассисларга муурожаат қилганини таъкидлашади.

Дарҳақиқат, радио тингловчилар Никсонни афзал кўришган бўлса-да, телетомошабинлар ҳар уч жиҳатдан ҳам – ташқи кўриниши, хулқ-атвори ва овозидаги муҳим камчиликларни пайқамасдан иложи йўқ эди. Бу эса уларнинг номзодлар тақдим этган нутқларига эътибор қаратишга халақит берди. Ва натижада улар Кеннедига устунлик беришди"²³.

Юқорида айтиб ўтган бўлсак да, АҚШ нинг собиқ президенти Барак Обама имижи борасдаги муҳокамалар ва ўзига хослик жудаям кўп. Унинг имижи, бир томондан, Америка сиёсий маданияти учун одатий ва анъанавий мазмунни ўзида мужассам этган; шу билан бирга, унинг шаклланиши ва тарғиботида Америка лидерлик имижининг инновацион тенденцияларини аниқлаш ва таҳлил қилишга имкон берадиган технологиялар ва мафкуравий тузилмалар қўлланилган.

Визуал константаларни шакллантириш учун америкалик имижмейкерлар лидернинг ҳақиқий таржимаи ҳолини ишлатишга ҳаракат қилишади: сиёсатчининг асосий ижобий фазилатларини таъкидлаш учун ҳам, чунки америкалик оммавий онгга нисбатан муносабат рационализацияси характерлидир.

Кўшма Штатлар учун сиёсий лидер образини тақдим этишнинг энг машҳур "форматлари" – бу лидернинг сиёсий карьерасининг вертикалига асосланган "Золушка" формати. Ушбу формат лидерларнинг шахсий фазилатлари, касбий маҳорати ва малакасини ижобий таъкидлайдиган барча мартаба ютуқлари ҳақидаги хабарларга мос келади. Золушка услубига асосланган имижларнинг энг омадли версияларидан бири Б. Обаманинг имижмейкерлари томонидан яратилган.

Америкалик сиёсатчи имижини индивидуаллаштиришнинг зарур босқичи образни идрок этишнинг сиёсий ва мафкуравий контекстини ишлаб чиқишдир. Партиявий мансублик имижнинг мафкуравий дизайни учун аниқ асосни ташкил этувчи асосий форматлардан биридир. Америкалик сайловчилар нафақат прагматик, балки етарлича тажрибали, мувозанатли ва оқилона, шунингдек диққатли бўлиб, сайловолди дастурларининг мафкуравий таркибий қисмини ҳам, лидерларнинг ҳақиқий сиёсий қарорларини ҳам етарли даражада идрок эта оладилар.

Сиёсий лидерлар ўзларининг оммавий чиқишларида аудиторияга таъсир қилиш учун француз сиёсий маданиятининг "темпераменти" ва "иштиёқи"га мос келадиган манипулятив-эмоционал воситалар тўплами ишга солинади. Шу муносабат билан,

²³ Нестара Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз. М. 1997. Б. 181-182.

сиёсатчи аудиторияда ўзининг ижобий имижини шакллантириш ва мустаҳкамлаш учун риторикани кучайтириб (шу жумладан, популистик усулларни), ҳис -туйғулар даражасида алоқа ўрнатиши керак. Бу, биринчи навбатда, ўз шахсияти, феъл-атвори ва харизмасининг кучига боғлиқ, чунки сиёсий лидернинг асосий мақсади – "ишонтириш ва севиш".

Глобаллашув боис сиёсий лидер шахсига нисбатан кўплаб элементларнинг ўзгариши билан, лидерларнинг хулқ-атвори ва ўз шахсига муносабати ҳам ўзгарди. Бу ўринда тўлақонли ва профессионал ёндашилган имиж сиёсий лидерларга жуда катта ёрдам беради. Сиёсат етакчилари томонидан имиж жамиятга таъсир кўрсатувчи курул сифатида фойдаланилади. Шунинг учун сиёсий етакчилар, номзодлар ўзларининг шахсий имижига эътибор беришлари керак. Жисмоний хусусиятлар, феъл-атвор, темперамент, юриш, позиция, таълим ва кийиниш услуби каби рамзлар инсон имижини шакллантиришда самарали омиллардир. Шу нуқтаи назардан, сиёсий раҳбарлар ишлатадиган аксессуарлар имиж яратишда биринчи ўринга чиқиши мумкин.